

O OLHAR DO SERVIÇO SOCIAL NO GRUPO DE TABAGISMO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Nycolly Henkel Bezerra Pontes

Especialista em saúde mental e atenção psicossocial, Residente da Programa de Residência multiprofissional em saúde da família.

nycollhenkell@hotmail.com

Introdução: O tabagismo é uma doença crônica, que tem como principal característica a dependência química, psicológica, comportamental do consumo de nicotina, na qual se trata de uma substância presente no tabaco. O programa de combate ao tabagismo dentro da Unidade básica de saúde começou recentemente e vem com o intuito da promoção na qualidade de vida e a prevenção de agravos para saúde, ação está de grande relevância dentro da atenção primária a saúde pois assim pode ter a probabilidade de cessação do uso do tabaco. **Objetivo:** Compreender e relatar de forma observadora a contribuição do grupo para a cessação do uso do tabaco. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência com o grupo de combate ao tabagismo dentro da atenção primária de saúde. **Resultados e Discussão:** O grupo é formado por pessoas tabagista que tem interesse em parar de fumar. Existe mudança de sentimentos entre o começo e o término do grupo, os usuários começam de forma bem tímida, porém ao decorrer do processo de grupo esse sentimento vai mudando e faz com que os próprios usuários se identifiquem como um grupo que podem ajudar uns aos outros, veem aquele espaço como forma de acolhimento e um lugar seguro para falar o motivo que levou a fazer o uso do tabaco ou outros sentimentos. Além do mais, esses usuários são atendidos de uma forma integral, não somente cuidando da cessação do uso do cigarro, mas, vendo-o como uma pessoa completa, integrada a sociedade e que se encontra em constata mudança. **Considerações Finais:** Espera-se que os fumantes assimilem a relevância do abandono do uso do tabaco, através de mudança de hábitos de vida dentro da sua realidade apresentada. Trazendo para o autoconhecimento de que a única mudança tem que partir do próprio indivíduo e com a ajuda do profissional qualificado aumentar as suas chances de vida e principalmente não agravando ou até mesmo trazendo o surgimento de outras doenças causadas pelo uso do cigarro. Desta forma ver-se que o grupo é importante instrumento para propor a autonomia através do ensino e aprendizagem e uma ferramenta estratégica para a mudança de vida.

Palavras-chave: Hábitos; grupo; tabagismo.

Área Temática: Educação em saúde